

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA EKOLOGIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHDA STEAM YONDASHUVINING O'RNI

Norqulova Latofat Sherali qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17415119>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ekologik tafakkurni shakllantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, xususan STEAM yondashuvining o'рни va ahamiyati tahlil qilingan. Bolalarning tabiat hodisalari va ekologik jarayonlarni idrok etish, tabiatga nisbatan mas'uliyatli munosabatni rivojlantirish, ekologik muammolarga ijodiy yechim topishga o'rgatish jarayonida STEAM ta'limi samaradorligi ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: STEAM yondashuvi, ekologik tafakkur, maktabgacha ta'lim, innovatsion ta'lim, ekologik tarbiya, ijodkorlik, amaliy o'yin faoliyati.

Bugungi kunda ta'lim tizimida bolalarning tabiatni anglash, ekologik ong va tafakkurni shakllantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Maktabgacha ta'lim davri — shaxsning dunyoqarashi, kuzatuvchanligi va ijodiy fikrlash qobiliyatlari shakllanadigan eng muhim bosqichdir. Shu nuqtai nazardan, ekologik tarbiyani samarali yo'lga qo'yish uchun yangi yondashuvlar zarur.

Zamonaviy ta'lim tizimida STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yondashuvi bolalarning tafakkurini har tomonlama rivojlantirish, tabiat hodisalariga ilmiy va ijodiy yondashish imkonini beradi. Ushbu metod ekologik ta'limni integratsiyalashgan holda tashkil etish orqali bolalarda tabiatga nisbatan hurmat, ehtiyotkorlik va javobgarlik hissinı uyg'otadi.

Ekologik tafakkur — bu insonning tabiat bilan o'zaro munosabatini anglash, ekologik muammolarni tushunish va ularga ongli yondashish qobiliyatidir. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik tafakkurni rivojlantirish, ularni atrof-muhitni asrash, tabiat boyliklarini qadrlashga o'rgatish orqali shakllanadi.

Bolalar uchun ekologik ta'lim o'yin, tajriba, kuzatish va ijodiy faoliyatlar orqali berilganda yanada samarali bo'ladi. Shu jihatdan STEAM yondashuvi ekologik bilimlarni amaliy faoliyatga bog'lab beradi.

STEAM yondashuvi — bu fan (Science), texnologiya (Technology), muhandislik (Engineering), san'at (Art) va matematika (Mathematics) yo'nalishlarini integratsiyalashgan holda o'qitish metodidir. U bolalarda nafaqat ilmiy tafakkurni, balki ijodkorlik, muammolarni hal qilish, guruhda ishlash va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Maktabgacha ta'limda bu yondashuv oddiy tajribalar, loyihalar, o'yinlar, rasmlar va modellashtirish orqali amalga oshiriladi. Masalan:

- Science (fan) – o'simliklarning o'sish jarayonini kuzatish;
- Technology (texnologiya) – ekologik toza o'yinchoqlar yasash;
- Engineering (muhandislik) – qayta ishlanadigan materiallardan qurilmalar yasash;
- Art (san'at) – chiqindilardan san'at asarlari yaratish;
- Mathematics (matematika) – tabiatdagi o'lchov va miqdorlarni hisoblash.

1-jadval. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ekologik tafakkurni rivojlantirishda STEAM yondashuvi asosidagi faoliyatlar

STEAM yo'nalishi	Faoliyat turi	Mashg'ulot namunasi	Kutilayotgan natija
------------------	---------------	---------------------	---------------------

Science (Fan)	Tabiat hodisalarini kuzatish	“Yomg‘ir qanday paydo bo‘ladi?” tajribasi	Bolalarda sabab-oqibat bog‘liqligini tushunish, ilmiy tafakkurni rivojlantirish
Technology (Texnologiya)	Qayta ishlangan materiallardan buyum yasash	Plastik butilkalardan qushlar uchun uycha yasash	Atrof-muhitni asrash, chiqindilardan foydalanish madaniyatini shakllantirish
Engineering (Muhandislik)	Qurilish, modellashtirish o‘yinlari	“Ekologik shahar” maketini yasash	Jamoada ishlash, loyihalash va rejalashtirish ko‘nikmalarini rivojlantirish
Art (San‘at)	Ekologik mavzuda rasm va kollajlar yaratish	“Tabiat go‘zalligi” mavzusida barglardan kollaj tayyorlash	Estetik did va ijodkorlikni rivojlantirish
Mathematics (Matematika)	O‘lchash, sanash, solishtirish mashqlari	Daraxt bo‘yi yoki barg uzunligini o‘lchash	Mantiqiy tafakkur, aniqlik va kuzatuvchanlikni rivojlantirish

STEAM yondashuvi orqali ekologik tafakkurni shakllantirish bosqichlari:

1. Kuzatish bosqichi – bolalar tabiat hodisalarini (quyosh, yomg‘ir, shamol, o‘simliklar) bevosita kuzatadi;

2. Tahlil bosqichi – kuzatuv natijalarini muhokama qilib, sabab-oqibat bog‘liqliklarini tushunadi;

3. Amaliy bosqich – tajribalar, qurilish, modellashtirish orqali bilimni mustahkamlaydi;

4. Ijodiy bosqich – bolalar ekologik mavzularda rasm, qo‘g‘irchoq, o‘yinchoq, maket yaratadi;

5. Refleksiya bosqichi – o‘z faoliyatini tahlil qilib, tabiatga nisbatan munosabatini anglaydi.

Maktabgacha ta‘lim muassasasida qo‘llaniladigan amaliy misollar:

- “Tabiatni asraymiz” loyihasi: bolalar chiqindilardan foydalanib foydali buyumlar yaratadi.

- “Yashil daraxt” tajribasi: har kuni sug‘orilayotgan o‘simlikning o‘shini o‘lchash va natijalarni taqqoslash.

- “Ekologik laboratoriya” o‘yini: suvni tozalash, havo ifloslanishini kamaytirish bo‘yicha oddiy tajribalar.

- “Tabiatdagi san‘at” mashg‘uloti: barg, tosh, gul yaprog‘idan tabiiy kollajlar yaratish.

Ushbu faoliyatlar bolalarda ekologik tafakkur, jamoada ishlash, ijodiy fikrlash va tabiatni sevish ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Xulosa. STEAM yondashuvi maktabgacha ta‘lim tizimida ekologik tafakkurni shakllantirishning samarali vositasi hisoblanadi. U nafaqat bolalarning ilmiy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi, balki ularni tabiatni asrashga, ekologik mas‘uliyatni his etishga

o'rgatadi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida ekologik ta'limni STEAM asosida tashkil etish orqali kelajakda ekologik madaniyatli, ijodkor va mas'uliyatli shaxslarni voyaga yetkazish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Rahimova N. "Maktabgacha ta'limda ekologik tarbiya asoslari". – Toshkent, 2022.
2. Karimova Z. "STEAM yondashuvi asosida ta'lim jarayonini tashkil etish". – Ta'lim va innovatsiyalar jurnali, 2023.
3. UNESCO. "Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives". – Paris, 2024.